

2. Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations // J. of the American Statistical Association. 1958. V. 53, № 282. P. 457–481.

3. Волчегорский И.А., Налимов А.Г., Яровинский Б.Г., Лившиц Р.И. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови // Вопросы медицинской химии. 1989. Т. 35, № 1. С. 127–131.

DOI:10.5281/zenodo.17059006

**ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗНЫХ
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СТАДИЙ АРТЕМИИ НА ГАММА-
ОБЛУЧЕНИЕ**
**RESPONSE OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF ARTEMIA AT DIFFERENT
STAGES OF ONTOGENESIS AFTER GAMMA IRRADIATION**

И.И. Руднева

Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия;
svg-41@mail.ru

Ключевые слова: артемия, цисты, науплии, антиоксидантные ферменты, радиация

Ионизирующая радиация существенно влияет на морфо-физиологические и физиолого-биохимические основы жизнедеятельности организмов. Она оказывает общее, равномерно распределенное и одновременное действие на весь организм и служит универсальным методом для исследования процессов формирования адаптаций в ходе эволюции неспецифической резистентности природных популяций к экстремальным факторам среды обитания. Одной из важнейших защитных систем организма является антиоксидантная, которая предохраняет организм от действия свободных радикалов, образующихся при любых неблагоприятных воздействиях. Однако повреждения генетических структур, ответственных за синтез антиоксидантных ферментов (АО), происходящие при действии ионизирующей радиации, блокируют их синтез и нарушают основные защитные механизмы.

Рисунок. Изменение активности ферментов в артемии (в % к контролю, взятому за 100%), подвергнутых различным дозам гамма-облучения (1, 4,2, 9, 20, 193, 385, 3457 Гр): I – каталаза, II – пероксидаза, III – СОД, IV – глутатионредуктаза, V – липоксигеназа.

Считается, что беспозвоночные более радиочувствительны, чем позвоночные, вследствие небольшого размера их генома, высоких темпов размножения и образа жизни, которые помогают им компенсировать эффекты вызванного радиацией снижения плодовитости, продолжительности жизни и индивидуальной устойчивости (Pradhoshini et al., 2023). При этом их разные стадии развития могут по-разному реагировать на ионизирующую радиацию (Задереев и др., 2016; Zadereev et al., 2017). Поэтому целью настоящей работы явилось исследование влияния облучения на активность ферментов антиоксидантной системы (АОС) у разных жизненных стадий артемии – типичного обитателя соленых озер, широко используемого в экотоксикологических экспериментах.

Сухие покоящиеся цисты артемии облучали в дозе 1, 4,2, 9, 20, 193, 385 и 3457 Гр на γ -установке «Исследователь» (источник – ^{137}Cs , мощность дозы – 0.04 Гр/с). Затем цисты гидратировали, получали науплиев и подрощивали их до взрослых особей. Активность ферментов АОС и прооксидантного фермента липоксигеназы анализировали в экстрактах покоящихся и гидратированных цист, науплиях и взрослых особях (в возрасте 40 дней) в трех повторностях. В период эксперимента науплиев и взрослых особей содержали в аквариумах с водой соленостью 35 г/л при температуре +25 °С и кормили суспензией одноклеточных водорослей.

Разные стадии артемии по-разному реагировали на воздействие γ -облучения (рисунок). В покоящихся цистах в большинстве случаев

происходило увеличение активности каталазы и пероксидазы, но снижение активности остальных ферментов. В гидратированных цистах активность каталазы оставалась повышенной, тогда как активность других ферментов изменялась неоднозначно в зависимости от дозы. У науплиев происходило снижение каталазы и пероксидазы, а у взрослых, выращенных из облученных цист, обнаружено уменьшение активности пероксидазы. Результаты свидетельствуют о неоднозначной реакции ферментов АОС на действие радиации, которая зависела от стадии развития ракообразного и дозы облучения.

Список литературы

1. *Задереев Е.С., Лопатина Т.С., Зотина Т.А.* и др. Влияние гамма-облучения на покоящиеся яйца и жизненный цикл ветвистоусого рачка *Moina macrocopa* // Доклады академии наук. 2016. Т. 446. №5. С. 611–615.
2. *Pradhoshini K.P., Priyadharshini M., Santhanabharathi B.* et al. Biological effects of ionizing radiation on aquatic biota – A critical review // *Environmental Toxicology and Pharmacology* 2023. V. 99. Art. 104091.
3. *Zadereev E., Lopatina T., Oskina N.* et al. Gamma irradiation of resting eggs of *Moina macrocopa* affects individual and population performance of hatchlings // *J. of Environ. Radioactivity*. 2017. V. 175–176. P. 126–134.

DOI:10.5281/zenodo.17059072

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА МОЙНАКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ TRANSFORMATION OF ECOSYSTEM OF MOINAKY LAKE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS

И.И. Руднева¹, В.Г. Шайда², О.В. Шайда¹

¹ Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия;
svg41@mail.ru

² ООО «Экосервис А», г. Москва, Россия

Ключевые слова: Крым, антропогенная деятельность, зоопланктон, распреснение

На территории Крымского полуострова находятся соленые озера различного генезиса, обладающие важными гидроминеральными и биологическими ресурсами. Большинство из них расположено в зоне активной хозяйственной деятельности, которая наряду с засушливым климатом приводит к негативным последствиям для экосистемы, вплоть до ее трансформации и утраты используемых человеком ресурсов (Гулов, 2007). Оз. Мойнаки расположено на западной окраине г. Евпатория (Крым). Более 5 тыс. лет назад это был морской залив, который в результате длительных геологических процессов отделился от моря песчаной косой шириной около 300 м. В настоящее время озеро разделено на две части пересыпью, большая

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

